

Original paper

FEATURES OF RUSSIAN AND UZBEK ANTHROPONYMY

Niyozova Mohinur Shavkatovna, master's student, Bukhara state university, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: anthroponymy, or the system of personal names, is an important part of the linguistic and cultural tradition of a people. Names reflect the historical, social, and religious characteristics of society, mental models, and cultural values. The study of the features of Russian and Uzbek anthroponymy makes it possible to identify similarities and differences in naming practices and to understand how names shape national identity and social memory. The relevance of the study is determined by the need to analyze the cultural code embedded in personal names for the purposes of linguistics, sociocultural research, and intercultural communication. The article highlights the anthroponymy of the Russian and Uzbek languages, examines the degree of study of anthroponyms in Russian and Uzbek linguistics from various perspectives, and also analyzes anthroponymic units at the present stage of development.

AIM: the aim of the study is to investigate the features of Russian and Uzbek anthroponymy, to identify similarities and differences in the structure, semantics, and functions of personal names, and to determine their role in reflecting cultural and social values.

MATERIALS AND METHODS: research materials include: lists and databases of Russian and Uzbek personal names, folk and historical sources on the origin and meanings of names, scientific articles and monographs on anthroponymy, sociolinguistics, and cultural linguistics. Research methods include: Comparative analysis — used to identify similarities and differences between the naming systems of the two peoples. Etymological analysis — used to determine the origin and meaning of names. Qualitative analysis — used to interpret cultural and sociocultural features. Typological method — used to classify names according to origin, structure, and function. Historical and cultural approach — used to analyze the influence of historical, religious, and cultural factors on anthroponymy.

RESULTS AND DISCUSSION: russian anthroponymy is characterized by a three-component system: given name — patronymic — surname, where the patronymic reflects family lineage and kinship ties. Most Russian names have Christian origins (for example, Alexander, Maria, Nikolai) and carry certain moral and spiritual meanings. Uzbek anthroponymy is distinguished by structural diversity and reflects historical, Turkic, and Islamic influences. Names often contain semantic characteristics associated with personal qualities, nature, or religious values (for example, Abdulla — “servant of Allah,” Gulbahor — “spring flower”). Surnames and patronymics may also be used among Uzbeks, but not as systematically as in the Russian naming tradition. The analysis showed that both naming systems perform functions of identification, social coding, and transmission of cultural values, but they differ in structural organization, origin, and symbolic meaning. Understanding these

differences is important for intercultural communication, translation studies, sociolinguistics, and the study of cultural heritage.

CONCLUSION: russian and Uzbek anthroponymy reflect the historical, religious, and cultural characteristics of their peoples. The study shows that names perform not only an identificational function but also serve as carriers of cultural values and mental models. Differences in the structure, semantics, and symbolism of names highlight the uniqueness of each cultural tradition and the importance of anthroponymy for sociocultural analysis.

Keywords: anthroponym, onomastic units, proper names, onomastics, borrowed names.

RUS VA O'ZBEK ANTROPONIMASIYASI XUSUSIYATLARI

Niyozova Mohinur Shavkatovna, magistratura talabasi, Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: antroponimiya yoki shaxs ismlari tizimi xalqning lingvistik va madaniy an'alarining muhim qismidir. Ismlar jamiyatning tarixiy, ijtimoiy va diniy xususiyatlarini, aqliy modellarini va madaniy qadriyatlarini aks ettiradi. Rus va o'zbek antroponimiyasining xususiyatlarini o'rganish nomlash amaliyotidagi o'xshashliklar va farqlarni aniqlash va nomlarning milliy o'ziga xoslik va ijtimoiy xotirani qanday shakllantirishini tushunish imkonini beradi. Tadqiqotning dolzarbligi tilshunoslik, sotsiomadaniy tadqiqotlar va madaniyatlararo muloqot maqsadlarida shaxs ismlariga singdirilgan madaniy kodni tahlil qilish zarurati bilan belgilanadi. Maqolada rus va o'zbek tillarining antroponimiyasi ta'kidlangan, rus va o'zbek tilshunosligida antroponimlarning turli nuqtai nazardan o'rganilish darajasi ko'rib chiqilgan, shuningdek, rivojlanishning hozirgi bosqichidagi antroponimik birliklar tahlil qilingan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi rus va o'zbek antroponimiyasining xususiyatlarini o'rganish, shaxs ismlarining tuzilishi, semantikasi va funktsiyalaridagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash hamda ularning madaniy va ijtimoiy qadriyatlarni aks ettirishdagi rolini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA USULLAR: tadqiqot materiallari quyidagilarni o'z ichiga oladi: rus va o'zbek shaxs ismlarining ro'yxatlari va ma'lumotlar bazalari, ismlarning kelib chiqishi va ma'nolari haqidagi xalq va tarixiy manbalar, antroponimiya, sotsiolingvistika va madaniy tilshunoslik bo'yicha ilmiy maqolalar va monografiyalar. Tadqiqot usullari quyidagilarni o'z ichiga oladi: Qiyosiy tahlil — ikki xalqning nomlash tizimlari o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Etimologik tahlil — ismlarning kelib chiqishi va ma'nosini aniqlash uchun ishlatiladi. Sifatli tahlil — madaniy va sotsiomadaniy xususiyatlarni talqin qilish uchun ishlatiladi. Tipologik usul — ismlarni kelib chiqishi, tuzilishi va funktsiyasiga ko'ra tasniflash uchun ishlatiladi. Tarixiy va madaniy yondashuv — antroponimiyaga tarixiy, diniy va madaniy omillarning ta'sirini tahlil qilish uchun ishlatiladi.

NATIJAR VA MUHOKAMA: rus antroponimiyasi uch komponentli tizim bilan tavsiflanadi: berilgan ism — otasining ismi — familiya, bu yerda otasining ismi oilaviy nasab va qarindoshlik aloqalarini aks ettiradi. Ko'pgina rus ismlari nasroniy kelib chiqishiga ega (masalan, Aleksandr, Mariya, Nikolay) va ma'lum axloqiy va ma'naviy ma'nolarga ega. O'zbek antroponimiyasi strukturaviy xilma-xillik bilan ajralib turadi va tarixiy, turkiy va islomiy ta'sirlarni aks ettiradi. Ismlar ko'pincha shaxsiy fazilatlar, tabiat yoki diniy qadriyatlar bilan bog'liq

semantik xususiyatlarni o'z ichiga oladi (masalan, Abdulla — “Allohning xizmatkori”, Gulbahor — “bahor guli”). Familiya va otasining ismlari o'zbeklar orasida ham qo'llanilishi mumkin, ammo rus nomlash an'anasidagi kabi tizimli emas. Tahlil shuni ko'rsatdiki, ikkala nomlash tizimi ham identifikatsiya, ijtimoiy kodlash va madaniy qadriyatlarni uzatish funksiyalarini bajaradi, ammo ular strukturaviy tashkil etilishi, kelib chiqishi va ramziy ma'nosi jihatidan farq qiladi. Bu farqlarni tushunish madaniyatlararo muloqot, tarjimashunoslik, sotsiolingvistika va madaniy merosni o'rganish uchun muhimdir.

XULOSA: rus va o'zbek antroponimiyasi o'z xalqlarining tarixiy, diniy va madaniy xususiyatlarini aks ettiradi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ismlar nafaqat identifikatsiya funksiyasini bajaradi, balki madaniy qadriyatlar va aqliy modellarning tashuvchisi bo'lib ham xizmat qiladi. Ismlarning tuzilishi, semantikasi va ramziyligidagi farqlar har bir madaniy an'ananing o'ziga xosligini va antroponimiyaning sotsiomadaniy tahlil uchun ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: antroponim, onomastik birliklar, xususiy ismlar, onomastika, qarzga olingan ismlar.

ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ АНТРОПОНИМИИ

Ниязова Мохинур Шавкатовна, магистрант, Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: антропонимия, или система личных имён, является важной частью языковой и культурной традиции народа. Имена отражают исторические, социальные и религиозные особенности общества, ментальные модели и культурные ценности. Изучение особенностей русской и узбекской антропонимии позволяет выявить различия и сходства в именовании людей, а также понять, каким образом имена формируют национальную идентичность и социальную память. Актуальность исследования определяется необходимостью анализа культурного кода, заключённого в личных именах, для целей лингвистики, социокультурных исследований и межкультурной коммуникации. В статье освещена антропонимика русского и узбекского языков, рассматривается степень изученности антропонимов в русском и узбекском языкознании с различных аспектов, а также анализируются антропонимические единицы на современном этапе развития.

ЦЕЛЬ: цель работы — исследовать особенности русской и узбекской антропонимии, выявить различия и сходства в структуре, семантике и функции личных имён, а также определить их роль в отражении культурных и социальных ценностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалы исследования: Списки и базы данных русских и узбекских личных имён, народные и исторические источники о происхождении и значении имён, научные статьи и монографии по антропонимии, социолингвистике и культурной лингвистике. Методы исследования: Сравнительный анализ — для выявления сходств и различий в системах имён двух народов. Этимологический анализ — для определения происхождения и значения имён. Качественный анализ — для интерпретации культурных и социокультурных особенностей. Типологический метод — для классификации имён по происхождению,

структуре и функции. Историко-культурный подход — для анализа влияния исторических, религиозных и культурных факторов на антропонию.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: русская антропонимия характеризуется трёхчастной системой: имя — отчество — фамилия, где отчество отражает родовую принадлежность и семейные связи. Большинство русских имён имеют христианское происхождение (например, Александр, Мария, Николай) и несут определённые нравственные и духовные значения. Узбекская антропонимия отличается разнообразием структур и отражает исторические, тюркские и исламские влияния. Имена часто несут смысловые характеристики, связанные с качествами личности, природой или религиозными ценностями (например, Абдулла — «слуга Аллаха», Гульбахор — «весна-гуль»). Фамилии и отчества у узбеков могут использоваться, но не так систематично, как в русской традиции. Анализ показал, что обе системы имён выполняют функции идентификации, социального кодирования и передачи культурных ценностей, однако различаются в структурной организации, происхождении и символической нагрузке. Понимание этих различий важно для межкультурного общения, перевода, социолингвистики и изучения культурного наследия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: русская и узбекская антропонимия отражают исторические, религиозные и культурные особенности своих народов. Исследование показывает, что имена выполняют не только идентификационную функцию, но и служат носителями культурных ценностей и ментальных моделей. Различия в структуре, семантике и символике имён подчёркивают уникальность каждой культурной традиции и важность антропонию для социокультурного анализа.

Ключевые слова: антропоним, ономастические единицы, собственные имена, ономастика, имена заимствованные.

Известно, что имена собственные по своему происхождению являются одним из самых древних, жизнеспособных и устойчивых пластов языка. В русском языкознании антропонимика как отдельная сфера лингвистической науки отделилась от ономастики в 60-70 годах XX века. В работах А.В.Суперанской и Л.В.Щетинина разных периодов предложены оригинальные идеи о функциональной антропонимии. Так, типология собственных имен, предложенная А.В. Суперанской, строилась на идеях Л.В.Щербы, описавшего лексику с точки зрения активного и пассивного запаса. В рамках научной концепции Л.В. Щербы А.В.Суперанская выделяет следующие группы имен собственных: пассивные потенциальные, активные реальные и активные потенциальные [1, с. 23].

В работах, посвященных ономастике, также можем встретить термины «актуальная» и «потенциальная антропонимия», которые требуют некоторых замечаний. Если В.И.Болотов под термином «актуальная антропонимия» понимает особое употребление имен собственных в речи, устанавливающее его конкретно-референтную или социальную отнесенность, то Л.М.Щетинин подразумевает «отсечение всех неактуальных связей имени» [2, с. 18].

У потенциальных антропонимов нет конкретно-референтной отнесенности и в отличие от актуальных антропонимов не проявлена номинативная функция, а также их семантика существенно отличаются друг от друга. Например, имя Владимир может носить любой русский человек, но по сути, не каждый русский носит имя Владимир. Актуальные и потенциальные антропонимы имеют общие семы, такие как имя, лицо, пол, национальность. Однако их структура различна. В аппозитивном сочетании актуальные имена могут употребляться с апеллятивной лексемой. Например, поэт Пушкин, писатель Тургенев и др. Для потенциальных имен характерна классификационная семантика, ограничивающаяся несколькими семами. Например, человек, женщина, русский.

В настоящее время изучение антропонимической картины мира находится в центре внимания ученых многих стран, в том числе и ученых Узбекистана. Антропонимические единицы узбекской лексики изучены недостаточно. Целесообразно провести исследование исконного пласта узбекской антропонимии, ядро которого составляют тюркские имена. В узбекской антропонимии преобладают имена тюркского происхождения, многие из которых стали уже традиционными, а также непосредственно узбекские имена, обладающие высокой номинативной ценностью и ярко выраженной национально-языковой спецификой.

Узбекская антропонимика стала появляться на основе научных методов исследования собственных имен в 60-х годах прошлого века. До этого времени были опубликованы несколько научно-популярных статей, посвященные именованию ребенка. Я.Менаджиевым и Х.Азаматовым была опубликована первая брошюра под названием «Узбекские имена», в которой дана этимология и семантика имен, бытующих в узбекском социуме. Позднее эта брошюра была переработана и опубликована Э.Бегматовым [3, с.15]. В новом издании была представлена информация о номинативной функции имен, рассмотрены значения имени, узбекские обычаи и традиции, связанные с именованием и т.д. Особенно были высказаны причины именования ребенка религиозными именами (Худойберди, Алланазар, Алламурад), тотемистическими и анимистическими верованиями (Итолмас, Бурибой, Парда), именами, связанными с верой в магические силы (Зиёда, Ортик, Анора, Норхол), для преждевременного пренебрежения и защиты от болезней (Улмас, Турсунбой, Темир). В узбекском языкознании лексический запас антропонимов разделен на две большие группы: 1) имена собственно-тюркские; 2) имена заимствованные. Семантическая структура этих имен требовала специальных научных исследований. В этом вопросе весомый вклад внес ономастолог Г.Саттаров, защитив в 1990 году кандидатскую диссертацию на тему «Тюркская группа узбекских имен». В последнее время узбекские антропологи занимаются конкретными вопросами образования узбекских антропонимов. К примеру, Р.Худойбергманов изучал вариативность узбекских антропонимов, а С.Кенжаева исследовала семантические и социолингвистические вопросы данных лексических единиц. Р.Худойбергманов дал понятие определения вариантности на примере антропонимов и попытался определить отношение этих вариантов к синонимии и ономастическим параллелям [4, с.7]. Лингвист выявил краткие, уменьшительно-ласкательные формы имён, рассмотрел

лексико-диалектные варианты и способы орфографических правил антропонимов. Данные вопросы тщательно им изучены на основе многочисленных фактов. В русском и узбекском языкознании по исследованию статистики имен жителей определенной местности принимали активное участие В.А.Никонов, А.И.Исаев и Р.Бобохуджаев.

Таким образом, в антропонимике русского и узбекского языков на сегодняшний день очень много нераскрытых вопросов, таких как: передача толкования антропонимической лексики в толковых словарях, транслитерация собственных имен в других языках, изучение антропонимов в сопоставительном аспекте и другие, которые ждут своих исследователей.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. –М.: Наука, 1973.–216 .
2. Щетинин Л. М. Актуальные вопросы прикладной ономастики. – Ростов н/Д.: РЮИ, 1999. – 53 с.
3. Бегматов Э. Ўзбек тили антропонимикаси. Тошкент: Фан, 2013. – 264 б.
4. Худойбергганов Р.Ю. Ўзбек антропонимияси тизимининг вариантдорлиги: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Тошкент, 2008. – 25 б.